

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL: ARQUITETURAS PARA EDUCAÇÃO PÚBLICA EM BRASÍLIA

Filipe Bresciani

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / Universidade de Brasília

brescianifilipe@gmail.com

RESUMO

Esta comunicação investiga o potencial de pesquisa em arquitetura e urbanismo a partir de material salvaguardado pelo Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). Mais precisamente, interessa explorar um universo projetual pouco estudado e historiografado: arquiteturas para a educação pública do Plano Piloto de Brasília.

Os projetos desenvolvidos para Jardins de Infância, Escolas-Classe, Escolas-Parque e Centros de Ensino Médio configuram conjuntos ora autônomos, ora articulados entre si, sendo tributários do Plano Educacional concebido por Anísio Teixeira e sua equipe para a nova capital. Ao serem examinados, estas propostas podem revelar trajetórias, qualidades espaciais e construtivas, mas, sobretudo, diversidade e afinidades de pensamento arquitetônico que vão além de sua materialização física, aos edifícios que foram efetivamente construídos.

As fontes primárias inéditas do ArPDF evidenciam uma produção coletiva variada, que contribuiu para a consolidação da espacialidade cotidiana de Brasília. Assim, visando ampliar as abordagens sobre a Capital Federal para além de seus programas e espaços monumentais de exceção, o presente artigo oportuniza ocasião para explorar fração deste conjunto.

Palavras-chave: *Plano Piloto de Brasília, arquitetura escolar, Plano Educacional de Brasília*

1. INTRODUÇÃO: SOBRE PLANOS

Ao longo de mais de meio século, Brasília se estabeleceu como marco da modernidade. No entanto, é notável que a cidade assumiu retrato majoritariamente vinculado ao seu distinto arcabouço urbanístico e arquitetônico, praticamente restrito a seus cânones. A consolidada abordagem de seus edifícios monumentais acaba por sombrear outros conjuntos de obras, projetistas e narrativas historiográficas que tratam da construção do cotidiano da cidade. Dentre estas, encontra-se o universo sobre o qual a presente comunicação trata: arquiteturas para educação pública no Plano Piloto.

Assim como seu desenho urbano, regido pelo Plano Piloto, o sistema educacional da nova capital também fora fruto de projeto – o Plano Educacional de Brasília.¹ Desenvolvido de maneira sequencial à seleção do projeto de Lucio Costa para a urbanização da nova Capital Federal, a partir de 1957, o Plano foi engendrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e especializado, inicialmente, pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). A proposta passava necessariamente pela reformulação curricular e espacial dos equipamentos escolares públicos, idealizando um sistema educacional que fosse referência para o país. Brasília colocava-se, portanto, como uma oportunidade para a associação entre os paradigmas moderno do urbanismo proposto Lucio Costa, a linguagem arquitetônica dos projetistas dirigidos por Oscar Niemeyer no Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap (DUA) e os pressupostos de educação progressiva encampados por Anísio Teixeira, fundador e presidente do INEP.

Idealizado desde a educação primária à superior, o Plano Educacional postulava três macro categorias pedagógicas: Centros de Educação Elementar (CEE), Centros de Educação Média (CEM) e a Universidade de Brasília (UnB). Estes, por sua vez, se desdobrariam em uma rede de subprogramas, respectivamente, Jardins de Infância, Escolas-Classe e Escolas-Parque para educação elementar; Escola Média Compreensiva, Parque de Recreação e Núcleo Cultural para educação média; Institutos Centrais, Faculdades e Órgãos Complementares para a educação superior.²

Inequivocamente relacionado às experiências pedagógicas pretéritas de Anísio Teixeira nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia, o sistema concebido para Brasília calibra a já estabelecida proposição de Costa em seu Relatório do Plano Piloto, propondo *locus* definitivos para os equipamentos na urbe.³ Sistêmico, o plano de construções escolares de Brasília estabeleceu proporcionalidade a estes serviços junto à matriz espacial estabelecida pelo Plano Piloto. Como argumenta Chahin, este arranjo estabelece camada cotidiana ao urbanismo da cidade, integrando ensino, mobilidade e coletividade junto às estruturas espaciais da Escala Residencial, notadamente das Unidades de Vizinhança, conformadas por suas Superquadras, Entrequadras e Comércio Local, e nos Setores de Grandes Áreas.⁴ O mapa abaixo revela a transposição dos Planos, tratando-se de documento de 1958, anexo ao contrato firmado entre a Novacap e o MEC para sua execução.

Fig. 01 | “Plano do Sistema Educacional de Anísio Teixeira” – DUA-Novacap, 1958. © ArPDF, Fundo Novacap

Em face à desestabilização político-administrativa iniciada na administração de Jânio Quadros, que culminou no Golpe Militar de 1964, o Plano Educacional de Brasília, com notável envergadura idealista e intelectual, teve sua implementação atrofiada, conforme atesta o responsável por sua implementação, o diretor da Novacap Ernesto Silva.⁵ A despeito de sua incompletude, este estudo se propõe a expor brevemente a diversidade autoral e projetual dos equipamentos desenhados no bojo desta notável política pública. Para tanto, recorreremos exclusivamente às fontes primárias salvaguardadas pelo Arquivo Público do Distrito Federal, em seus fundos e suportes diversos, entre 1957 e 1975.⁶

2. ARQUITETURAS DO ARQUIVO

Os equipamentos educacionais estiveram presentes desde o princípio em Brasília, atendendo àqueles que se instalavam no Planalto Central. Encarado como serviço necessário às famílias que construía a cidade, uma série de edifícios de caráter pioneiro e uso provisório foram construídos.⁷ Dentre estes 17 edifícios, destaca-se o primeiro: Grupo Escolar 1, projeto de Oscar Niemeyer, eminentemente moderno e construído em apenas 20 dias, integralmente em madeira, em 1957.

Fig. 2 | Grupo Escolar 1 "Júlia Kubitscheck" – arq. Oscar Niemeyer, 1957. © ArPDF, Fundo Novacap

Em 1958, o acordo firmado entre o MEC e a Novacap atribuiu ao Departamento de Urbanismo e Arquitetura (DUA), sob direção de Niemeyer e coordenação de Nauro Jorge Esteves, o desenvolvimento das instituições perenes do Plano Educacional. Na esteira da consolidação das obras de Brasília, o volume de projetos para a capital cuja autoria passava pela prancheta do diretor aumentara vertiginosamente, conforme rememora Esteves. Assim, um dos primeiros programas distribuídos para concepção de outros profissionais do departamento foram, justamente, os educacionais.⁸

Neste sentido, o conjunto arquivístico do ArPDF revela estratégia notável por parte do colegiado de arquitetos do órgão. Esta frente de projetos foi apropriada pelo grupo como fortuna crítica coletiva, transformando os programas do plano de Anísio Teixeira em tipologias arquitetônicas. As escolas recebiam codificações relativas a suas categorias e cronologias (EPSQ-1: "Escola Parque Superquadra 1" / ECSQ-3: "Escola Classe Superquadra 3"), ao passo que os jardins de infância e escolas médias eram categorizados por letras alfabéticas sequenciais (JI-B: "Jardim de Infância Tipo B" / CEM-G: "Centro de Ensino Médio Tipo G"). Depreende-se, assim, que a produção de projetos era autoral, mas fazia uso do *savoir-faire* estabelecido entre os diversos profissionais que compunham a repartição.

De modo a satisfazer a celeridade requerida à produção arquitetônica e construção de equipamentos para a capital, as tipologias eram convocadas como um sistema coerente e reprodutível. Isto quer dizer que tratam-se de projetos polivalentes que não pressupunham implementação única ou fixa. Assim, coube a este estudo inventariar os projetos, correlacionando-os às construções, de modo a mapear os tipos que foram efetivamente implantados/replicados e identificar as que não o foram. Entendendo que cada projeto pertence a um universo

programático específico, a comunicação recorre a estes conjuntos como chave de leitura, sendo estes os Jardins de Infância, Escolas-Classe, Escolas-Parque e Centros de Ensino Médio.

2.1. Jardins de Infância

Projetados para atender alunos da primeira infância, entre 4 e 6 anos, os Jardins de Infância previam programa com quatro salas de aula, espaços administrativos, refeitório e recreação coberta/descoberta. Planejados para serem implantados nas superquadras e junto às habitações geminadas das “Quadras 700” da Asa Sul, este programa gerou oito tipologias, das quais identificamos cinco construídas.

O **Tipo A**, cuja autoria é de Nauro Esteves (1958), construído na praça 21 de Abril e na SQS 208, é o modelo inaugural. Sua composição, térrea e integrada ao exterior, é caracterizada pela articulação de volumes autônomos, perpendicularmente interseccionados sobre cobertura transversal. Este partido influenciou versões posteriores, como os **Tipos C** – arq. Reuben (1959), SQN 114 –, “**D**” – arq. César Barney (1962), SQN 305 –, “**E**” – arq. César Barney (1963) –, “**F**” – arq. Sílvio Schoelikapf (1963), SQN 404 – e “**G**” – arq. Nauro Esteves (1963).

Fig. 3 | JI-A, Praça 21 de Abril – arq. Nauro Esteves, 1960. © ArPDF, Fundo SCS

De igual sorte, o Jardim de Infância **Tipo B**, projetado por Jorge de Souza (1959), construído na SQN 108, possui estreita ligação com o **Tipo H**, projeto de Stélio Seabra (1965), executado na SQS 308. Ambos articulam o conjunto em volume único, térreo e introspectivo. As salas são dispostas em ala paralela aos demais programas na planta, com pátio e recreio coberto perfazendo seu interstício.

Tributário do ensaio de Oscar Niemeyer para Escola Primária Pré-Fabricada, projetada no âmbito da UnB em 1962, o Jardim de Infância "**Tipo I**", foi desenhado por Milton Ramos em 1966. Apesar de não construído, o projeto lança partido singular, cujo programa é radialmente distribuído em planta circular, com pátio descoberto excêntrico ao raio da edificação.

Fig. 4 | JI-I, arq. Milton Ramos, 1966. © ArPDF, Fundo SEDUMA

2.2. Escolas-Classe

Foram identificadas 14 tipologias para Escolas-Classe no Plano Piloto, das quais oito foram construídas em 21 oportunidades, seja em múltiplos endereços, seja em implantações únicas. Todas são destinadas a superquadras e resolvem, de modos distintos, o programa definido por Anísio Teixeira: sete salas de aula, uma sala polivalente, administração, refeitório, recreio coberto e recreio descoberto, para atender alunos entre 7 e 12 anos.

O **Tipo 1**, foi projetado por Oscar Niemeyer (1958) e implantado em cinco ocasiões na Asa Sul: 107, 108, 206, 308, 304. Seu partido em dois volumes conectados por marquise e recreio descoberto perfaz um bloco administrativo, pavilhonar, e outro pedagógico, com pátio e recreio coberto. Este projeto possui uma ligeira variação com bloco administrativo reposicionado, registrado como **Tipo 3** e construído na SQS 106. O caráter

inaugural dessas propostas criou lastro para outras tipologias projetadas, sobretudo no que concerne à solução do bloco de salas de aula.

Fig. 5 | EC-1 – arq. Oscar Niemeyer, 1958. © ArPDF, Fundo Novacap

O **Tipo 2** (1959) foi um ensaio compositivo para o projeto **Tipo 4**, ambos de autoria de Wilson Reis Netto (1960) – SQS 114. Com espacialidade distinta de seus pares, Reis Netto articula o conjunto de salas com jardins privativos em uma ala separada do recreio coberto, cujo espaço é animado por espelho d'água e paisagismo, meio nível abaixo.

Fig. 6 | EC-4, arq. Wilson Reis Netto – SQN 114, 1962. © ArPDF, Fundo SCS

Apesar de não construídos, os **Tipos 5** – Abel Accioly (1960) –, e **6** – César Barney (1962) –, são precedências diretas ao **Tipo 7**, cuja autoria também é de Barney (1962), replicado em quatro ocasiões. O partido adotado compõe dois pavilhões de salas paralelos e rebatidos por um pátio com recreio descoberto; a ligação entre eles é realizada por uma marquise que conforma um bloco administrativo perpendicular. O arquiteto paraguaio projetara, em 1963, dois outros modelos não executados – **8 e 11** – com estratégias análogas.

A tipologia de número **12**, de Jorge de Souza (1963), se consolida como a mais replicada no Plano Piloto no período. Implantada em 12 superquadras, a escola é conformada por planta em “U” com pátio estreito em seu centro, dispendo as salas de aula nos segmentos maiores e administração em sua porção perpendicular.

Por fim, as escolas **Tipo 13 e 14**, de Milton Ramos (1966) – SQN 407 – e Shyam Janveja (1967) – SCS 113, 411 –, respectivamente, são decididamente introspectivas. Com fachadas encerradas e voltadas para jardins internos, possuem soluções estruturais notáveis no uso do concreto armado para criar espaços internos fluidos e amplos.

Fig. 7 | EC-14, arq. Shyam Janveja – SQS 411, 1968. © ArPDF, Fundo SCS

2.3. Escolas-Parque

Expressão maior do ideário pedagógico-espacial de Anísio Teixeira, o programa Escola-Parque foi inaugurado no Centro Educacional Carneiro Ribeiro (1950), em Salvador. O pressuposto fundamental deste equipamento reside na suplementação educativa das Escolas-Classe, com cunho artístico, cultural, laboral (artes industriais) e esportivos, satisfeito por edifícios em rede que abrigam, respectivamente, atividades socializantes, refeitório, biblioteca, auditório, ginásio e o pavilhão de atividades de trabalho.⁹

Em Brasília, as Escolas-Parque se estabeleceram como o elo mais frágil dentre o sistema do Plano Educacional, sendo o mais prejudicado pela gestão pública.¹⁰ Entre 1957 e 1977, das 26 escolas previstas por Teixeira, apenas a tipologia inaugural, projetada por José de Souza Reis (1958), foi edificada em todo o Plano Piloto.¹¹ Diferentemente do projeto de Diógenes Rebouças na Bahia, o projeto de Souza Reis adota partido que se reporta mais à composição volumétrica moderna do que propriamente à pedagogia. Implantada na condição privilegiada de entrequadra, em lote de aproximadamente 20.000m² junto às superquadras 307 e 308 sul, o

projeto propõe três edifícios hierarquizados com espaços de uso externo em seus intervalos. Um prisma quadrado e elevado sob pilotis abriga, em planta livre, salas de leitura, escultura, oficina gráfica, filmoteca, discoteca, biblioteca, administração e refeitório. Conectado por marquise ao bloco principal, está o teatro, de volumetria chã. Construído nos fundos do lote, junto à avenida W3-Sul, dispõe-se o pavilhão de oficinas para trabalhos manuais, desarticulado do conjunto e com composição mais simplificada. Na área livre entre os blocos, são dispostas quadras poliesportivas, pista de salto, piscinas e *playgrounds*, de modo a intercalar atividades internas e externas.

Fig. 8 | EP-1, arq. José de Souza Reis – EQS 307/308, 1959. © ArPDF, Fundo Novacap

A despeito de sua envergadura, desenhada para receber dois mil alunos das quatro Escolas-Classe vizinhas em contraturnos, o projeto da Escola-Parque **Tipo 1** possui variedade de programas inferior ao seu precedente soteropolitano, revelando a dificuldade de implementação dos paradigmas pedagógicos preconizados pelo Plano Educacional desde o princípio.

2.4. Centros de Ensino Médio

Os Centros de Educação Média imaginados por Anísio Teixeira como associação de três edifícios com densos programas de caráter educacional sistêmico, cultural e esportivo, não tiveram um exemplar sequer construído à risca. Com implantações fixadas nos Setores de Grandes Áreas, nas quadras 900/600 Sul e Norte, os

programas para educação secundária foram projetados em menor número e dispensaram tipologias reproduzíveis, sendo que apenas 8 das 12 propostas desenhadas foram efetivamente executadas.

A escola inaugural pública voltada ao ensino médio, projetada por Alcides da Rocha Miranda (1959), foi batizada homonimamente junto à **Comissão Administradora do Sistema Educacional de Brasília** (CASEB) e lançou as bases do que seria a apropriação programática dos ginásios no Plano Piloto: pavilhões lineares térreos pedagógico-administrativos articulados por marquises e conjunto esportivo descoberto nas áreas livres do lote. Seguem esta matriz projetual o **CEM-P** (1960), **CEM-Norte** (1967), **CEM-Setor Leste** (1968), **CEM-Noroeste** (1970) - todos projetos de Hermano Montenegro; **Ginásio Moderno** - arq. José Silva (1963) -; **CEM-G4** - arq. César Barney (1963).

Fig. 11 | CASEB, arq. Alcides da Rocha Miranda – SGAS 907, 1960. © ArPDF, Fundo Novacap

São exceções notáveis projetos específicos, concebidos para programas especiais. Projetado sob mesmo leque de soluções da Escola-Parque, José de Souza Reis desenhou a “**Escola Média Compreensiva G**” - SGAS 908 -, posteriormente batizada de Elefante Branco (1959), em função de seu grande prisma de salas elevado do solo sob pilotis, conectado ao térreo por rampas externas. Os arquitetos Sabino Barroso e Glauco Campello desenham, na SGAN 605, o **Centro Integrado de Ensino Médio** (1965) como conjunto de pavilhões térreos intercalados por pátios e integralmente ventilados por fachadas de cobogó, recorrendo às tecnologia de pré-moldagem desenvolvidas no CEPLAN-UnB. O programa de formação docente à época, a **Escola Normal de**

Brasília (1970), é de autoria dos arquitetos Hermano Montenegro e Hélio Ferreira Pinto esse apresenta como extenso complexo multifuncional em piso único. Marcado pela tectônica do concreto aparente, o edifício é ventilado, iluminado e adaptado à topografia por jardins com pérgolas que marcam as transições espaciais pretendidas.

Fig. 10 | Escola Normal de Brasília, arqs. Hermano Montenegro e Hélio Ferreira Pinto – SGAS 907, 1966. © ArPDF, Fundo SEDUMA

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fruto de uma pesquisa mais extensa em desenvolvimento, esta comunicação buscou jogar luz ao conjunto de projetos educacionais públicos do Plano Piloto, no lastro do Plano Educacional de Brasília. Evidencia-se, aqui, o montante heterogêneo de profissionais que projetaram estes programas arquitetônicos, alguns dentre vários que viabilizam a cidade para além de sua dimensão representativa e monumental. Estas potencialidades historiográficas foram satisfeitas graças ao subsídio do Arquivo Público do DF, cujo rico acervo resguarda estórias e narrativas ainda a serem delineadas. Em grande medida, sugerimos frentes e abordagens de pesquisa inesgotáveis sobre as arquiteturas da Capital Federal, em diversas temporalidades – pretéritas, presentes e futuras.

Em função das dinâmicas de projeto estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como a ausência de indexação das tipologias com o futuro destes projetos para além do papel, o artigo oportunizou um mapeamento que o fizesse, entre as décadas de 1960 e 1970. Informada pelo cruzamento das bases do ArPDF

e da Secretaria de Educação do DF, essa sistematização oferece uma visualização cronológica e espacial sobre a ocupação do Plano Piloto por estes edifícios. Estabelecendo nexos entre arquitetura, pedagogia e políticas públicas, pretendemos ampliar o repertório interpretativo sobre Brasília.

NOTAS

¹ Além dos planos Piloto e Educacional, foram desenvolvidos planos diretores complementares para Saúde Pública e Abastecimento na Capital Federal. Cf. SILVA, *História de Brasília*, 1985 / DERNTL, *O Plano Piloto e os planos regionais para Brasília entre fins da década de 1940 e início dos anos 60*, 2019

² TEIXEIRA, *Plano de construções escolares de Brasília*, 1960

³ COSTA, *Relatório do Plano Piloto de Brasília*, p.36-38, 2014

⁴ CHAHIN, *Cidade nova, escolas novas? Anísio Teixeira, arquitetura e educação em Brasília*, pp.25-60, 2017

⁵ SILVA, *Op. cit.*, p. 245, 1985

⁶ Em função da escolha de fonte, a periodização compreende projetos salvaguardados pelos seus respectivos fundos, ou seja, aqueles realizados pelo DUA–Novacap, entre 1957 e 1960 e pela Secretaria de Viação e Obras (SVO) da Prefeitura do DF, entre 1961 e 1975. Após este período, os projetos escolares passam a ser desenvolvidos pela equipe da SEEDF, com acervo próprio. Ademais, o estudo não se aterá aos projetos da UnB. Apesar de sua concepção estar estabelecida no Plano Educacional, seu desenvolvimento conceitual foi realizado pela Fundação Universidade de Brasília e suas arquiteturas projetadas pelo CEPLAN. Cf. UnB, *Plano orientador da Universidade de Brasília*, 1962.

⁷ SEEDF, *A Instalação das Escolas no Distrito Federal, Década de 1960*, 2022

⁸ ESTEVES, *Depoimento - Programa de História Oral*, 1989

⁹ DUARTE, *Escolas classe, escola parque*, p. 123-125. 2009

¹⁰ CHAHIN, *Op. cit.*, p.206, 2017

¹¹ SEEDF, *A Instalação das Escolas no Distrito Federal, Década de 1960, 2022* / SEEDF, *A Instalação das Escolas no Distrito Federal, Década de 1970*, 2023

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARQUIVO PÚBLICO DO DF. *Guia de Fundos*. Brasília: ArPDF, 2019

CHAHIN, Samira Bueno. *Cidade nova, escolas novas? Anísio Teixeira, arquitetura e educação em Brasília*.

Tese – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018

_____. *Articulações entre espaços pedagógicos e comunitários no Plano Piloto de Brasília*. Brasília: Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal (RCC#9), v. 4 n. 2, 2017

COSTA, Lucio. *Relatório do Plano Piloto de Brasília*. Brasília: IPHAN-DF, 2014

DUARTE, Hélio de Queiroz. *Escolas classe, escola parque*. São Paulo: FAUUSP – 2ª ed., 2009

ESTEVES, Nauro Jorge. *Depoimento - Programa de História Oral*. Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1989

Fundação Educacional do Distrito Federal. *Escolas da FEDF*, Vol. 1. Brasília: GDF, 1985.

PEREIRA, Eva Waisros [et al.]. *Nas asas de Brasília: Memórias de uma utopia educativa (1956-1964)*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011

Secretaria de Estado de Educação do DF. *A Instalação das Escolas no Distrito Federal, Década de 1960*. Brasília: GDF, 2022

_____. *A Instalação das Escolas no Distrito Federal, Década de 1970*. Brasília: GDF, 2023

SILVA, Ernesto. *História de Brasília*. Brasília: Senado Federal - 2ª ed., 1985

TEIXEIRA, Anísio. *Plano de construções escolares de Brasília*. In: *Módulo*, Rio de Janeiro, n. 20: 1960, p. 2-15

BIOGRAFIA

Filipe de Abreu Bresciani é arquiteto e urbanista graduado pelo Centro Universitário de Brasília (2021) e pesquisador de mestrado vinculado à cadeira de Teoria, História e Crítica do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.